

**ТАЛАБАЛАРНИ КАСБИЙ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА
ТАЙЁРЛАШНИНГ МЕТОДИК ТИЗИМИ**

Отажонова Сарвигул Равиҷонова

Қўқон давлат педагогика институти

Биология кафедраси ўқитувчиси

Аннотация

Мақолада талабаларни касбий-педагогик фаолиятга тайёрлашнинг методик тизими –биология ўқитиш методикасининг ўқитиш тамойиллари, қонуниятлари, дидактик функциялар, касбий компетентликни аҳамияти, ҳамда замонавий ёндашувга асосланган инноватсион технологиялардан фойдаланиш ўллари ёритиб ўтилган.

Аннотации

В статье описана методическая система подготовки студентов к профессионально-педагогической деятельности - принципы обучения биологии, принципы, законы, дидактические функции, важность профессиональной компетентности, а также способы использования инновационных технологий на основе современных подходов.

Annotations

The article describes the methodological system for preparing students for professional pedagogical activity - the principles of teaching biology, principles, laws, didactic functions, the importance of professional competence, as well as ways of using innovative technologies based on modern approaches.

Таянч сўз ва иборалар: биология ўқув фанларининг ўқитишнинг дидактик асослари, ўқитиш шакллари, методлари, воситалари, касбий педагогик фаолият, ўқитувчиларининг шахс сифатида ўз-ўзини ривожлантириши.

Ключевые слова и фразы: дидактические основы обучения биологии, формы, методы, средства обучения, профессионально-педагогическая деятельность, личностное развитие учителя как личности.

Key words and phrases: didactic bases of teaching biology, forms, methods, means of teaching, professional pedagogical activities, personal development of teachers as individuals.

Республикамизда ёшларни касбга йўналтириш ҳамisha давлатимиз, сиёсати олдида турган устивор масалалардан саналиб келинган. Мазкур масалаларни амалга ошириш учун таълим муассасаларининг ўрни ва у ерда фаолият олиб бораётган ўқитувчилар фаолияти катта аҳамиятга эга. Жумладан ОТМ битирувчиларнинг ўз иқтидори ва қизиқишларини орттириш ва уларни касбий педагогик фаолиятга йўналтиришнинг чора тадбирларини ишлаб чиқиш ижтимоий муаммо саналиб, бу масалани ижобий ечимини топиш таълим тизимида долзарб аҳамият касб этади. Мазкур жараёнда «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» талабларидан келиб чиққан ҳолда, бўлажак биология ўқитувчиларини компетенциявий ёндошув орқали касбий фаолиятга йўналтиришнинг илмий педагогик тизимини такомиллаштириш зарурати юзага келмоқда.

2017 - 2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида узлуксиз таълим тизимида:

мактабгача, умумий ўрта, ўрта махсус, профессионал, олий таълим ташкилотлари ва илмий муассасалар ўртасидаги яқин ҳамкорликни таъминловчи яхлит тизимни шакллантириш; олий таълим муассасаларида биология фанларини ўқитиш сифатини ошириш;

худудларда биология фанига ихтисослаштирилган мактаблар фаолиятини ривожлантириш ҳамда янги мактабларни ташкил этиш ва юқори малакали кадрлар билан таъминлаш масалалари устивор масала сифатида белгиланди. Зеро, ушбу ислохотлар мазмунида талабаларни касбий фаолиятга тайёрлаш, уларда ўз устида ишлаш кўникмаларини таркиб топтиришга имкон берувчи дидактик функцияларни мазмунан таҳил этиш ва амалиётга жорий этиш уларда касбий педагогик билимларни тиклаш, илмий назарий билимларни янгилаш, билимларни коррекциялаш ва ўзлаштирган билимларга амал қилиш ҳамда уларнинг касбий компетентлигини таъминлашга асос бўлади.

Бизга маълумки, ОТМда биология ўқитиш методикаси ва биологияни ўқитишда инноватцион технологиялар ва лойиҳалаш ўқув фанлари талабаларга касбий фаолиятга тайёрлашга асосланган касбий билим, кўникма ва малакаларни таркиб топтириш имкониятини яратади. Биология ўқитиш методикаси биология фан асослари билан боғлиқ бўлган ўқитиш принциплар ва қонуниятлар тўғрисидаги фан саналиб, бўлажак ўқитувчига мактаб биология курси билан боғлиқ ўқув-тарбиявий жараёнларни узвийлик ва изчилликда бошқаришни талаб этади. Узвийлик бу узлуксиз таълим тизими турларида ўрганиладиган таълим мазмуни ўртасида узвийлик бўлишини назарда тутди ва таълим жараёнининг методик таъминоти ва бошқарилишида таълим самарадорлигига эришиш, ўқувчиларни тарбиялаш ва ривожлантириш муаммоларини ҳал этишни изчилликда олиб боришини таъминлайди.

Бўлажак биология ўқитувчисини касбий фаолиятга тайёрлашда дастлаб уларнинг касбий фаолияти ва педагогик хусусиятларига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

Ўқитувчининг касбий фаолияти –шахс фаолиятида доимий давом этувчи серқирраликни ўзида намоён этувчи, педагогик удабуронлиги, ўқувчиларнинг билиш фаолиятини бошқара олиши, ўқувчилар онгининг

тараққий этиб боришини истиқболли равишда режалаштира олиши, ўқув мақсадларини тўлақонли ёрита олиш методикасини билиши ва таълим-тарбия ишларига тайёрланиш тизимини режалаштира олишга бўлган лаёқатига айтилади. Педагог фаолияти – мутахассиснинг махсус тайёрланган фаолияти боълиб, тарбиячининг касбий онгги ва ижтимоий буюртмадан келиб чиқадиган мақсад ва вазифалардан аниқланади. Шунинг учун ўқитувчи томонидан қўлланиладиган метод ва воситалар мақсадга йўналтирилган бўлиши керак.

Бўлажак биология ўқитувчиси ўқувчиларнинг билиш фаолиятини бошқара олиши учун қуйдаги педагогик хусусиятларни ўзида шакллантириши лозим, яъни болаларни яхши кўриш, уларни севиш; амалий-психологик ақл-фаросатлик; меҳрибонлик, камтарлик; одамийлик, дилкашлик; оъздиққат-эътиборини тақсимлай олиши; педагогик фантазия (хаёл)нинг ривожланиши; ўзини қўлга ола билиши ва ўзини тута олиши; педагогик такт; нутқнинг емотсионал ифодаланиши, шахсий – педагогик уддабуронлиги, дарс машғулотлари учун зарур материалларни танлай билиши; ўқитишнинг фаол методлар асосида ташкил этиши, ҳамда машғулот давомида объектив – субъектив муносабатларни шакллантириб бориши муҳим аҳамиятга эга. Бу эса талабалар касбий-педагогик фаолиятга тайёрлашнинг таркибий қисми – касбий компетентлик, когнитив, аффектив, инноватцион фаоллик, педагогик маҳорат, эркин коммуникативлик, ғоявий иммунитетни шакллантириш, креативлик ва мотиватсион характерни ўзида мужассамлаштиришдан иборат бўлиб, касбий фаолиятида педагогик психологик ёндашувни талаб этади. Ўқитувчининг фаолияти таълим олувчи шахсининг мақсадга мувофиқ шаклланишига катта имкониятлар очиб беради. Янада аниқ қилиб айтсак, бутун ўқув жараёнини режалаштиради, ушбу жараёнда таълим олувчилар билан биргаликдаги фаолиятни ташкил этади. Талабаларнинг касбий фаолиятга тайёрлашда таълим тамойиллари ҳам бевосита муҳим аҳамиятга эга бўлиб, касбий фаолиятини ва таълим олувчининг билиш

фаолияти хусусиятини белгилайди. Таълим тамойиллари таълим берувчи ва таълим олувчи фаолиятининг муҳим ички томонларини акс эттиради ҳамда турли шаклда, турли мазмунда ва ҳар хил йўсинда ташкил этиладиган таълимнинг самарадорлигини белгилайди. Шунинг учун таълим тамойиллари таълим беришнинг маълум объектив қонуниятларини ўзида акс эттиради.

Мақсад: компетенциявий ёндашув асосида бўлажак биология ўқитувчиларининг касбий фаолиятга тайёргарлаш тизими

Касбий фаолиятга тайёрлаш тамойиллари: илмийлик, узвийлик ва изчиллик, бўлажак мутахассис шахсини ривожлантириш, касбий-методик йўналтирилганлик, таълим жараёнини ахборотлаштириш

Дидактик функциялари:
мотивацион, креатив,
конструктив, рефлексив,
коммуникатив

Касбга оид компетентлик: педагогика ва психологияга доир билимларга эга бўлиш, ўз фанини мукамал билиш, ўз устида ишлаш, АКТ ва хориж тилини билиш, таълим муҳитига янгилик киритиш

Технологик компонент

Шакллар:

дарс-маъруза,
лаборатория, амалий,
семинар машғулоти,
дарсдан ташқари,
мустақил таълим

Технологиялар:

шахсга йўналтирилган таълим
технологиялар – ривожлантирувчи
таълим,
муаммоли таълим, ҳамкорликда
ўқитиш,
дидактик ўйин, модулли таълим,
лойиҳалаш таълим

Методлар:

ўқитишнинг фаол методлари,
кейс, кичик гуруҳларда
ишлаш, ижодий изланиш
методлари, педагогик
вазиятларни
моделлаштириш, муаммоли
маъруза, муаммоли семинар,

Воситалар: дидактик тарқатмалар, кўргазмалар ва кўрсатмалар, вуроллар, мультимедиа дастури, ўқув услубий материаллар, ўқитилганлар

**Касбий фаолиятга тайёрлаш
босқичлари:** репродуктив,
когнитив, адаптив, продуктив

**Касбий фаолиятни
шакллантирувчи омиллар:**
дидактик,
витаген, конструктив,
педагогик психологик

**Касбий фаолиятни
баҳолаш:** назарий, амалий,
мустақил ўқув фаолияти
натijasида методик
компетентликни
шакллантирувчи даражаси

Натижа: бўлажак биология ўқитувчиларининг касбий фаолиятга тайёргарлаш тизими

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1.2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони.
Ўзбекистон

Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида.

Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й, 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда.

2.141. Толипова Ж.О. Биология ўқитувчисининг илмий –методик тайёргарлиги даражасини орттириш назарияси ва амалиёти. Автореф. дис. пед. фан. доктори. Т: ТДПУ

3.175. Эргашева Г.С. Биология таълимида интерактив дастурий воситалардан самарали фойдаланишни такомиллаштириш. Дисс. докт. пед. наук (ДСс) Тошкент . Ўз. МУ-2018. 32с.

4. Толипова Ж.О. Биология ўқитиш методикаси. Низомий номли ТДПУ. - Т.: – 2012. – 214 б

5. Турдиев Н.Ш., Асадов Ю.М., Акбарова С.Н., Темиров Д.Ш. Умумий ўрта таълим тизимида ўқувчиларнинг компетенцияларини шакллантиришга йўналтирилган таълим технологиялари. – Т.: Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти, 2015. 160 б.

6. Умаралиева М.А. Ўқитувчиларни касбий маҳорати ва компетентлигини ривожлантириш жараёнида мотивлаштириш шакллари. – Т.: “Халқ таълими” журнали. 2014. №6. 72-76 б.

7. Исабаева М. Инновацион таълим муҳитида соғлом турмуш тарзи кўникмаларини таркиб топтириш технологияси. Замонавий таълим – Тошкент.: 2016 й. №4. – Б.33–35.